

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЧАНГИ ТАЪСИРИ ШАРОИТИДА ТОҒ-КОН САНОАТИДА БАНД БЎЛГАН ХОДИМЛАР СОҒЛИҒИ УЧУН КАСБИЙ ХАВФНИНГ ГИГИЕНИК БАҲОСИ

HYGIENIC ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL HEALTH RISK AMONG WORKERS EMPLOYED IN THE MINING INDUSTRY UNDER CONDITIONS OF EXPOSURE TO INDUSTRIAL DUST

Кенжаев Сойибжон Марасулович, Хамракулова Мукаддасхон Аскарровна-DsC
Научно-исследовательский институт санитарии,
гигиены и профессиональных заболеваний
[ORSID: 0009-0009-8548-8968;](https://orcid.org/0009-0009-8548-8968)

Аннотация. По результатам оценки показателей условий труда работников горнодобывающей промышленности были определены виды профессионального напряжения. Установлено, что профессиональный риск для здоровья работников основных профессиональных групп вследствие комплексного воздействия пыли, химических веществ, шума и вибрации соответствует уровням «средний», «выше среднего» и «высокий». При этом выявлена зависимость развития заболеваний бронхолегочной системы, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также снижения слуха у работников от уровня воздействия производственных факторов на рабочих местах и продолжительности трудового стажа.

Ключевые слова: оценка условий труда, профессиональный риск, производственные факторы, класс условий труда.

Аннотация. Тоғ-кон саноатида ишлайдиган ишчиларнинг меҳнат шароитлари синовининг кўрсаткичларига қараб, касбий зўриқшининг турлари аниқланди. Асосий профессионал гуруҳнинг саломатлигига чанг, кимёвий моддалар, шовқин ва вибрациянинг комплекс таъсирининг профессионал хатари «ўртача», «ўртачадан юқори» ва «юқори» даражада аниқланди. Бунда ишчилар орасида ўпка-бронх тизими, асаб, юрак қон-томир касалликлари, эшитиш қобилиятининг йўқолиши иш жойидаги омилларнинг меъёри ва меҳнат стажи билан боғлиқлиги аниқланди.

Калит сўзлар: Меҳнат шароитларини баҳолаш, касбий хавф, ишлаб чиқариш омиллари, меҳнат шароитлари синфи.

Abstract. Based on the assessment of working condition indicators among mining industry workers, the types of occupational strain were identified. It was established that the occupational health risk for workers of the main occupational groups, resulting from the combined exposure to dust, chemical substances, noise, and vibration, corresponded to the levels of “moderate,” “above average,” and “high.” A significant relationship was revealed between the development of bronchopulmonary, nervous, and cardiovascular diseases, as well as hearing impairment, and the intensity of occupational exposure to workplace hazards and the duration of employment.

Key words: working conditions assessment, occupational risk, occupational hazards, working conditions class.

Актуальность. В ходе технологических процессов горнодобывающей промышленности, таких как добыча полезных ископаемых (бурение, взрывные работы, очистка руды), погрузка и транспортировка, перевозка на большие расстояния и разгрузка, дробление, сортировка и обогащение горных пород, в окружающую среду выделяются различные виды производственной пыли. Производственная пыль оказывает вредное и неблагоприятное воздействие на значительную часть работников.

Многочисленные исследования показывают, что воздействие производственной пыли на организм человека приводит не только к снижению производительности труда и трудоспособности, но и способствует развитию профессиональных заболеваний, таких как пневмокониоз, представляющих серьёзную угрозу для здоровья работников [4]. В результате этого в последние годы среди работников промышленных предприятий нашей страны наблюдается рост заболеваемости силикозом.

Во всем мире оценку и управление риском для здоровья работников считают основой современной медицины труда [2, 5]. При оценке риска дают количественную характеристику вредного действия на организм человека, на основе которой разрабатывают методы управления риском [1, 3].

Цель исследования. Гигиеническая оценка условий труда работников с преобладающим воздействием запыленности на рабочем месте и определение количественных уровней профессионального риска у работников основных профессий.

Материалы и методы исследования. Объектом исследований явились рабочие места работников основных профессий предприятий и производств Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК): рудоуправление Каульды, медно-обогащительная фабрика-1 (МОФ-1).

Оценка условий труда проводилась согласно СанПиНу №0141-03 «Гигиеническая классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».

Определение вредных веществ проводилось по общепринятой методике выполнения измерений содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором АНТ-3М, с последующей оценкой путем сравнения полученных данных с нормами, указанными в СанПиН №0294-11.

Общую оценку условий труда работников устанавливали с учетом комплексного действия производственных факторов.

Результаты исследования и обсуждение. На предприятиях горнорудной промышленности одним из основных производственных факторов является запыленность.

Источниками производственной пыли являются операции механизированной добычи руды как с использованием современных стационарных и самоходных машин (буровые станки, экскаваторы, тягачи и т.д.), так и ручных машин (отбойные молотки, пневмоперфораторы и т.д.).

При переработке и обогащении руд источниками производственных факторов являются дробилки, сортировочные гравитационные установки, осадочные машины.

Были изучены рабочие места работников следующих профессий: помощников машинистов экскаваторов (производят складирование руды и загрузку её в машины); машинистов буровых станков (производят буровые работы для отбойки и рыхления пород); дробильщиков (ведут процесс крупного дробления и контроль за работой технологического оборудования); машинистов конвейера (обслуживают ленточные и катучие конвейеры, обеспечивают своевременную подачу сырья по бункерам); концентраторщиков (ведут технологический процесс гравитации, контроль работы осадочных машин и концентрационных столов); чистильщиков оборудования.

Результаты анализа уровней запыленности на рабочих местах вышеназванных профессий с установлением класса условий труда по степени вредности и опасности представлены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Из таблицы следует, что условия труда по запыленности вышеназванных профессий относятся к 3 классу (вредному) 1, 2, степени в зависимости от времени воздействия шума. Например, рабочее место слесаря ремонтника оборудования при концентрации пыли $4,44 \pm 0,15 \text{ мг/м}^3$ классифицируется как 3 класс 1 степени, но с учетом времени работы в этих условиях (80% времени смены) класс условий труда повышается на одну степень и устанавливается 3 класс 2 степени.

Таблица 1

Классы условий труда по вредным факторам работников некоторых профессий, занятых в горнорудной промышленности

Профессия	Уровень пыли, мг/м^3 (ПДК 2 мг/м^3) $M \pm m$	Время воздействия пыли в рабочей смене (%)	Класс условий труда
Помощник машиниста экскаватора	$2,12 \pm 0,08$	80	3.1 (вредные)
Машинист бурового станка	$2,04 \pm 0,07$	80	3.1 (вредные)
Дорожный монтер	$2,14 \pm 0,08$	80	3.1. (вредные)
Дробильщик	$6,12 \pm 0,21$	80	3.3 (вредные, тяжелые)
Машинист конвейера	$4,54 \pm 0,09$	80	3.2 (вредные)
Концентраторщик	$4,56 \pm 0,15$	80	3.2 (вредные)
Слесарь ремонтник	$4,44 \pm 0,15$	80	3.2(вредные)

К факторам, усугубляющим воздействие пыли, относятся микроклимат, тяжесть и напряженность труда. Согласно «Гигиенической классификации» условия труда с учетом комбинированного и сочетанного действия производственных факторов (не менее 3-х) класса 3.1 оцениваются как более вредные и переводятся на одну степень выше - в 3 класс 2 степени; при наличии двух и более факторов (в том числе пыли) производственной среды классов 3.1, 3.2, 3.3 - на одну степень выше соответственно.

Таблица 2

Уровень профессионального риска нарушения здоровья в зависимости от класса условий труда при воздействии пыли

Профессия	Класс условий труда	Уровень профессионального риска
Помощник машиниста экскаватора	3.1 (вредные)	средний
Машинист бурового станка	3.1 (вредные)	средний
Дорожный монтер	3.1. (вредные)	средний
Дробильщик	3.3 (вредные, тяжелые)	выше среднего
Машинист конвейера	3.2 (вредные)	средний
Концентраторщик	3.2 (вредные)	средний
Слесарь ремонтник	3.3(вредные, тяжелые)	выше среднего

Например, класс условий труда дробильщика по запыленности оценивается как 3.2, а при наличии нагревающего микроклимата (3.2) класс условий труда переводится в 3 класс 3 степени. Определение класса условий труда по запыленности дает возможность прогнозировать уровень профессионального риска для здоровья работников.

При сочетанном действии пыли с другими факторами уровень профессионального риска повышается на одну степень при действии двух факторов одного класса и степени.

Таблица 3

Уровень профессионального риска нарушения здоровья в зависимости от сочетанного действия факторов производственной среды, в том числе пыли

Профессия	Класс условий труда				Уровень профессионального риска
	Смешанная пыль с содержанием SiO ₂ от 10 до 70%	Микроклимат	Тяжесть и напряженность трудового процесса	Общий	
Помощник машиниста экскаватора	3.1	3.1	3.3	3.4	высокий
Машинист бурового станка	3.1	3.1	4	4	опасный
Дробильщик	3.3	3.1	4	4	опасный

При сравнении данных таблиц 2 и 3 ясно, что уровень профессионального риска повышается на одну градацию. На основании определения уровней воздействия пыли и оценки развития заболеваний бронхо-легочной системы, вызванного им, проведено прогнозирование вероятности возникновения специфических нарушений легочной системы в зависимости от стажа работы.

Как следует из таблицы 4, при концентрации пыли на рабочем месте $2,12 \pm 0,08$ мг/м³ у помощника машиниста экскаватора при стаже 8 лет вероятность развития хронического бронхита — 10%, при стаже 19 лет — 25%, при стаже 39 лет — 50% и при стаже выше 45 лет — 50%.

Таблица 4

Зависимость вероятности профессионального риска развития хронического бронхита (%) от концентрации пыли и рабочего стажа (при 8-часовом воздействии)

Профессия	Концентрация пыли, мг/м ³ (M±m)	Вероятность развития хронического бронхита, %	Степень хронического бронхита	
			I	II
			Стаж работы	
Помощник машиниста экскаватора	$2,12 \pm 0,08$	10	8	24
		25	19	39
		50	39	более 45
Машинист бурового станка	$2,04 \pm 0,07$	10	8	24
		25	19	39
		50	39	более 45
Дробильщик	$6,12 \pm 0,21$	10	8	24
		25	19	39
		50	39	более 45
Машинист конвейера	$4,54 \pm 0,09$ $4,54 \pm 0,09$	10	8	24
		25	19	39
		50	39	более 45
Концентраторщик	$4,56 \pm 0,15$	10	8	24

		25	19	39
		50	39	более 45
Слесарь ремонтник	4,44±0,15	10	8	24
		25	19	39
		50	39	более 45

Выводы.

1. По классам условий труда (ведущий производственный фактор – кремнийсодержащий пыль) рабочие места работников основных профессий относятся к 3 классу различной степени.

2. По уровню профессионального риска, связанного с классом условий труда (по показателю кремнийсодержащий пыль), профессии основных работников относятся к среднему, выше среднему, высокому.

3. Уровень профессионального риска находится в прямой зависимости от условий труда при воздействии пыли или при сочетании его воздействия с другими производственными факторами.

4. Установлена зависимость вероятности профессионального риска от уровня пыли и рабочего стажа.

Список использованной литературы:

1. Липатова Л. В., Измайлова О. А. Профилактика сердечнососудистого риска у горнорабочих // Медицина труда и промышленная экология. №3. 2016. - С. 34-36.
2. Обухова Т. Ю., Будкарь Л. Н., Гурвич В. Б., Шмолкина О. Г., Плотко Э. Г., Гоголева О. И., Карпова Е. А., Мордвинова О. А. Риск развития профессиональных заболеваний на фоне соматической патологии // Гигиена и санитария. Россия, 2020. Том 99. №12. С. 1386-1392.
3. Сорокин Г. А., Фролова Н. М. Оценка профессионального риска при режиме труда с ночной работой // Медицина труда и промышленная экология. № 9, 2014. - С. 32-36.
4. Страшников Т. Н., Олещенко А. М., Суржиков Д. В., Кислицына В. В. Оценка риска для здоровья работников горнорудного производства на основе кластерного анализа условий труда // Медицина в Кузбассе. Том 16(4). 2017. С. 8-12.
5. Чеботарев А.Г. Состояние условий труда и профессиональной заболеваемости работников горнодобывающих предприятий // Горная промышленность. – 2018. – Т. 137, № 1. – С. 92–95.